

INGLIZ TILIDA SHAKLDOSH SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI

¹Saidov Sohibxon Sulaymonxonovich,
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy
Universitetining, Jizzax filiali talabasi,

²Sindorov Lutfulla Kurolovich
Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466307>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilidagi omonimlarning o‘ziga xos xususiyatlari, turli grammatik shakllarga egaligi, ular bir xil tovush yoki imloga ega bo‘lishi mumkinligi, o‘rganilish tarixi haqida fikr-mulohazalar, tahlillar, ilmiy xulosalar berilgan. Arakin, I.N.Kabanov, Arnold, Lyons, Skiet, Smirnitskiy va boshqalar kabi ko‘plab xorijiy tilshunoslar omonimiyani aniqlashga va ingliz tilidagi omonimlarni tasniflashga harakat qilishgan.

Tayanch so‘zlar: omonimiya, omonim morfemalar, terminologiya, ingliz tili, to‘liq va qisman omonimlar, lingvistik atamalar, gap bo‘laklari, grafik shakl, grammatik ma‘no, leksik ma‘no, omonimlarning tasnifi.

Kirish. Zamonaviy ingliz tilida omonimiya hodisasi keng rivojlangan. Ushbu hodisa ko‘plab tilshunoslarni uning muammolarini o‘rganishga va ingliz tilidagi omonimlarni tasniflashga harakat qilishga jalb qiladi. Ammo omonimiyani o‘rganish uzoq vaqtdan beri olib borilganiga qaramay hali ham omonimlarning umumiy qabul qilingan ta‘rifi va bu sohada o‘rnatilgan terminologiya mavjud emas.

Omonimiyani o‘rganish chet tilini tushunish uchun ayniqsa muhimdir, chunki unda turli xil grammatik shakllar bir xil tovush yoki imloga ega bo‘lishi mumkin. Rus tilida odatda bunga e‘tibor berilmaydi. Bundan tashqari, omonimlarni bilish ingliz tili amaliyotida juda zarur, bunda ularning soni rus tiliga qaraganda ancha yuqori. So‘zning ma‘nosi nutq kontekstiga aynan nima mos kelishini aniqlash zarur bo‘lganda, omonimiya muloqot jarayonida o‘ziga ma‘lum bir to‘siq bo‘ladi. Shuningdek, so‘z-omonimlar so‘zlovchi uchun muammo bo‘lib, u o‘z bayonotlarini bir ma‘noda tushunish uchun so‘zlarni tanlashga majbur bo‘ladi. Omonimlarni o‘rganish so‘zning tarixiy ma‘nosini va uning til taraqqiyoti jarayonidagi o‘zgarishlarini kuzatish nuqtayi nazaridan nihoyatda qiziqarli. Zamonaviy ingliz tili boshqa tillarga qaraganda ancha ko‘p omonimlar bilan tavsiflanadi.

Turli tillarda omonimlar har doim o‘ziga xos bo‘lib, tasodifiy tabiati tufayli omonim guruhlar o‘rtasida hech qanday o‘xshashlik bo‘lmaydi va bo‘lishi ham mumkin emas. Omonimlarni lingvistik tavsiflashda ularni tasniflash muammosi muhim o‘rin tutadi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR. Arakin, Arnold, Lyons, Skit, Smirnitskiy kabi

ko'plab mashhur tilshunoslar ingliz tilidagi omonimlarni aniqlash va tasniflashga harakat qilishdi. Ularning har biri ushbu konsepsiyaga o'z shaxsiy nuqtayi nazariga ega edi. Omonimlarning eng to'liq tasnifi A. I. Smirnitskiy va I. V. Arnold, Smirnitskiy tomonidan taklif qilingan, omonimlarni to'liq va qisman bo'lib, qisman omonimlarning uchta kichik guruhini aniqlaydi. Arnold o'z tasnifida omonimlarning 12 sinfini ko'rib chiqadi. Shuni ta'kidlash kerakki, til shaklini tushunish masalasida olimlarning fikrlari bir oz farq qiladi. Ulardan ba'zilari so'zning tovush tomoniga tayanadi va u bilan omonimiya tushunchasini bog'laydi, boshqalari bu tushunchani ancha kengroq deb hisoblaydi: ular so'zning tovush va grafik shakllarini birlashtiradi. Shuning uchun lingvistik atamalarning lug'at-ma'lumotnomasida Rosenthal omonimlarni leksik, grammatik, grafik, absolyut, omofon va omoformalarni uchratish mumkin.

NATIJALAR

I. V. Arnold barcha omonimlarni aniq omonimlar, omofonlar va omograflarga ajratadi, ammo to'liqroq tasniflash uchun aniq omonimlarni keyingi 12 sinfga bo'lishni taklif qiladi:

1. Boshlang'ich shakli bir xil, lekin paradigmalari har xil bo'lgan qisman omonimlar (yorug'lik, n., a flame – light, adj., oson);
2. Bir xil individual so'z shakllariga ega bo'lgan, lekin asli bo'lmagan qisman omonimlar (might – n. quvvat, kuch; might – maydan o'tgan zamon);
3. Gapning bir bo'lagiga mansub, asl shaklida har xil, lekin boshqa shaklda mos keladigan so'zlar. Bu holat juda kam uchraydi. (axe – o'qlar, eksa – o'qlar);
4. Bir asl shaklda turli leksik ma'no, turli paradigmalarda bir xil grammatik ma'no. (lay – lain va lie – yolg'on – yolg'on);
5. Leksik va grammatik ma'nosi bilan farq qiladigan, lekin paradigmasi bo'yicha farqlanmagan so'zlar, chunki ular o'zgarmas xizmat so'zlari (for – prep. for – conj.);
6. To'liq omonimiyaning eng tipik turi boshqa leksik ma'no bo'lsa-da, omonimlar bir gap bo'lagiga tegishli (bahor – sakrash, bahor – manba, bahor – fasl);
7. Omonimlarning lug'aviy ma'nosida umumiy komponentning mavjudligi (oldin – tayyorlash., oldin – qo'shimcha, oldin – conj.);
8. Maksimal o'ziga xoslikka ega bo'lgan so'z juftlari. Bir polisemantik so'zning variantlari sifatida qaralishi mumkin.
9. (ko'z – ot, ko'z – fe'l) o'zgarishi bilan olingan omonimlar. Olingan so'zning ma'nosi haqida, agar asl so'zning ma'nosi ma'lum bo'lsa, taxmin qilish mumkin.
10. Gapning turli qismlariga mansub va shakllaridan biriga mos keladigan so'zlar. Ularning o'xshashligi umumiy ildizga asoslanadi (fikir – ot, fikir – fe'l);
11. Shakl farqi bilan birga leksik va grammatik ma'noning o'xshashligi.

12. Asosan qo'sh ko'plik ma'nosiga ega bo'lgan otlardan tashkil topgan kichik so'zlar turkumi, ma'nosi biroz farq qiladi (birodar – birodarlar, aka – birodarlar)[1].

I. V. Arnold tasnifida tasnifning barcha jihatlari, shuningdek, omonimiyaning barcha turlari, hatto juda kam bo'lsa ham, batafsil ko'rib chiqiladi.

Kabanov I. N. o'ziga xoslik darajasi bo'yicha turli xil so'zlarning tovush va harf shaklining uch xil mos kelishini ajratadi - to'liq omonimlar va to'liq bo'lmagan omonimlar (gomofonlar va omograflar).

To'liq omonimlar tovush va yozma ko'rinishida bir-biriga to'g'ri keladigan, lekin ma'no jihatidan farq qiluvchi so'zlardir. Bunday so'zlar, masalan, back, n "part of the body" :: back, adv "away from the front" :: back, v "go back"; ball, n "a round object used in games" :: ball, n "a gathering of people for dancing"; bark, n "the noise made by a dog" :: bark, v "to utter sharp explosive cries" :: bark, n "the skin of a tree" :: bark, n "a sailing ship"; base, n "bottom" :: base, v "build a place upon" :: base, a "mean"; bay, n "part of the sea or lake filling wide-mouth opening of land" :: bay, n "recess in a house or a room" :: bay, v "bark" :: bay, n "the European laurel".

Omofonlar – tovush jihatidan o'xshash, ammo yozilishi va ma'nosi bilan farq qiladigan birliklar, masalan: air :: heir; buy:: by; him:: hymn; knight:: night; not :: knot; or :: oar; peace :: piece; rain :: reign; steel :: steal; storey :: story; write :: right.

Omograflar – imlo jihatidan bir xil, lekin ma'nosi va talaffuzi (tovush tarkibi va urg'uning so'zdagi o'rni jihatidan) har xil bo'lgan so'zlar, masalan: bow[bou] :: bow[bau]; lead[li:d] :: lead [led]; row[rou]:: row[rau]; sewer [sou] ::sewer[sju]; wind [wind] :: wind [waind].

A. I. Smirnitskiy omonimlarni ikkita katta sinfga ajratdi: to'liq omonimlar va qisman omonimlar. To'liq leksik omonimlar – nutqning bir qismiga tegishli bo'lgan va bir xil paradigmalariga ega bo'lgan so'zlar (match – motch). A. I. Smirnitskiyga ko'ra qisman omonimlar uchta kichik guruhga bo'linadi [4]:

a) oddiy leksik-grammatik (paradigmalari bitta shaklga ega bo'lgan nutqning bir qismi): to found-found;

b) murakkab leksik-grammatik (nutqning turli qismlariga mansub va paradigmalarida bir xil shaklga ega bo'lgan birliklar): maid-made, bean-been;

c) leksik (nutqning bir qismidagi so'zlar va faqat boshlang'ich shaklda bir xil): tp can-can.

XULOSA. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, barcha tilshunoslar tomonidan tan olingan omonimlarning yagona ta'rifi hali ishlab chiqilmagan.

Turli tillarning, xususan, ingliz tilining omonimlarini tavsiflashda muvaffaqiyatli

qo'llanilishi mumkin bo'lgan omonimlarni tasniflashda turli xil yondashuvlar mavjud. Til muloqoti jarayonida omonimiya hodisasi muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin, ammo ular muloqot kontekstini ko'rib chiqishda olib tashlanadi.

Ingliz tilida o'zining rivojlanish tarixi davomida omonimiya hodisasi bilan bog'liq til o'zgarishlari bo'lgan va bo'lib kelmoqda.

References:

1. Alshawi H. Memory and context for language interpretation. - Cambridge, 1987. - 188 p
2. Anderson J. R. Language, memory, and thought. -New York, 1976. -291 p.
3. Bell R.T. Translation and Translating Theory and Practice. - London, New York. Longman, 1991. -298 p.
4. Brewka G. Principles of Knowledge Representation. - California, 1996. -318 p.
5. Charniak E. On the Use of Framed Knowledge in Language Comprehension// Artificial Intelligence, vol.11, 1978. - P.225 - 265.
6. Charniak E. Organization and Inference in a Frame-Like System of Common Sense Knowledge. - Castagnola, ISCS, 1975.
7. Fillmore Ch.J. The Case for Case Reopened // P.Cole, J.M.Sadock. Syntax and Semantics, 8: Grammatical Relations. - N.Y.: Academic Press, 1977. - P.59 - 82.
8. Johnson-Laird Ph.N. Mental Models. -Cambridge (Mass.]. Harvard Univ.Press, 1983. XIII, -513 p.
9. Klix F. On stationary and infernal knowledge // XXIIInd International congress of psychology (Leipzig, GDR, July 6 - 12, 1980) . Abstract guide. - Leipzig, 190. - P. 27-29.
10. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. - Chicago; London: Univ. of Chicago Press, 1980. XIII, -242 p.
11. Rumelhart D.E. Notes for a Schema for Stories // representation and Understanding: Studies in Cognitive Science / Ed. by D.Bobrow, A.Collins. - N.Y.: Academic Press, 1975. -P.211 -236.
12. Schank R.C. Dynamic Memory: A theory of Reminding and Learning in Computers and People. - Cambridge etc.: Cambridge Univ. Press, 1982. XV, -234 p.
13. Schank R.C., Abelson R.P. Scripts, Plans, Goals and Understanding. - Hillside, NJ: Lawrence Erlbaum, 1977. - 248 p.
14. FEATURES OF ANTHROPOCENTRIC STUDY OF SACRED TEXTS. Maripov Jalolkhan Kamoliddin ugli, Alimkulova Khulkar Tolibovna. JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 8, ISSUE 1, Jan. -2022.

15. DINIY TA'LIMOTLAR VA DINIY MATNLARNI TAHLIL

QILISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI. Ma'ripov Jalolkhan Kamoliddin ugli,
Alimkulova Khulkar Tolibovna. «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ».
Выпуск №22 (том 2) (январь, 2022)

16. Ma'ripov J. ANTROPOSENTRIZM-TILSHUNOSLIKNING ZAMONAVIY
YO'NALISHI SIFATIDA // Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya
va amaliyot. – 2022. – T. 1. – №. 28. – С. 62-68.

17. N. S. Dash: Corpus Linguistics: A General Introduction. CIIL, Mysore, 25th
August 2010